

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 2

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-2>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Хамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масбул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Cho'liyevich Ne'matilla Oripov HAYKALTAROSHLIK SAN'ATIDA QADRIYATLAR IFODASINI IDROK ETILISHI.....	5
2. Khurshida Narkhodjayeva, J. Ismatova TERMINOLOGICAL LEXICOGRAPHY IS A REFLECTION OF THE DEMAND OF THE TIME AND THE DEVELOPMENT OF LINGUISTICS.....	9
3. Saliyeva Nigora Ikromovna, Djurayev Dilshod Mamadiyarovich O'ZBEK TALABALARINING HSK 5-DARAJASI 写作“YOZUV” BO'LIMINI TOPSHIRISHDA YO'L QO'YGAN LEKSIK XATOLARI TAHLILI.....	13
4. Mamajonov Muhammadjon Yusbjonovich MULOQOT BOSQICHLARINING PSIXOLINGVISTIK TALQINI.....	22
5. Achilova Nurxon Normammedovna QADIMGI XITOIY MIFOLOGIYASIDA AJDARHOLAR VA ULARNING TURLARI.....	28
6. Mirzayeva Mahliyo G'ayrat qizi U. SHEKSPIR “OTELLO” VA M. SHAYXZODA “MIRZO ULUG'BEK” ASARLARIDA BOSH QAHRAMONLAR SHAXSIYATI VA EMOTSIONAL HOLATINING QIYOSIY TAHLILI.....	33
7. Mohinur Baratboyevna Nizomova NUTQIY MULOQOTDA PEDAGOGIKAGA OID TERMINLAR ORQALI YUZAGA KELADIGAN “PEDAGOGIK TIL KONTAKTI” TUSHUNCHASI VA UNING TASNIFI (INGLIZ VA O'ZBEK TILLARI MISOLIDA).....	38
8. Maftuna Do'smurod qizi Elmirzayeva INGLIZ VA O'ZBEK TILLARDAGI IJTIMOIIY HIMOIYA TERMINLARNING STRUKTUR TAHLILI.....	44
9. Шамситдинова Зебо Фазлитдиновна ВЫРАЖЕНИЕ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ ФОРМЫ ДАВНОПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ, ОБРАЗОВАННОГО В СОВРЕМЕННОМ УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ ПРИ ПОМОЩИ АФФИКСА ПРИЧАСТИЯ -GAN.....	50
10. Озодахон Мусаева АБДУРАХИМ ПРАТОВ ШЕЪРИЯТИНИНГ ЛИНГВОДИДАКТИК ТАМОЙИЛЛАРИ.....	58
11. Минхожиддин Хожиматов, АБДУРАУФ ФИТРАТ ШЕЪРИЯТИДА МИЛЛИЙ ЎЗЛИК ВА ҚАЛЬ ИНҚИЛОБИ.....	67
12. Mirxodjaeva Gulrux Miralieva INGLIZ TILINI O'RGANISHDA MUXANDISLIK YO'NALISHI TALABALARI UCHUN SAMARALI ESLAB QOLISH USULLARI.....	77
13. Saidova Rayhon Bekmurodovna ZAMONAVIIY ADABIYOTDA SHE'R VA SHOIRLIK MASALASINING BADIY-ESTETIK TALQINI.....	83
14. Nazarova Dildora Ithomovna ZAMONAVIIY SHE'RIYATDA VAZNLAR RANG-BARANGLIGI.....	89
15. Farkhodova Shahzoda Umidkizi THE PRINCIPLE OF POLITENESS IN SPEECH ADAPTATION.....	96
16. Taxmina Yunusovna Mukaramkhodjayeva SEMANTIC RELATIONSHIPS OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN ENGLISH: POLYSEMY AND HOMONYMY.....	102
17. Isoqova Feruza Shamsiddin qizi INGLIZ TILIDA SIYOSIIY DISKURSNING LINGVISTIK XUSUSIYATLARI.....	106
18. J.Ro'ziyev BO'LAJAK TASVIRIIY SAN'AT O'QITUVCHILARINING KASBIIY KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHDA KOMPOZITSIIYANING O'RNI VA AHAMIYATI.....	111

19. Islomova Madina Asqarovna NEMIS MATBUOT MATNLARIDA KOMIZMNING TURLARINING QO'LLANILISHI.....	114
20. Hamroyeva Maftuna Rasulovna LAQABLARNING ANTROPONIMIK BIRLIK SIFATIDA LISONIY TIZIMDAGI O'RNI VA SOTSIOPRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	122
21. Dushanova Nargiza Mamatkulovna THE DEVELOPMENT OF HIGHER-ORDER COGNITIVE COMPETENCIES THROUGH THE PHENOMENON- BASED LEARNING APPROACH.....	127
22. Mardanova Guljahon Furqatkizi EXPRESSION OF THE CONCEPT OF "WEALTH" IN PAREMIOLOGICAL UNITS OF UZBEK LANGUAGE..	135
23. Mardonova Sitara Mardonovna SEMANTIC DEVELOPMENT OF THE VERBS "FEORRIAN, FYRSIAN, FEORSIAN" AND VERBS OF DIRECTION, WHICH ARE INCLUDED IN 4 CATEGORIES OF OLD ENGLISH.....	141
24. Mamajonov Muhammadjon Yusubjonovich MULOQOT BOSQICHLARINING PSIXOLINGVISTIK TALQINI.....	149
25. Бўронов Назим ФЕЙК ВА ДЕЗИНФОРМАЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШДА МЕДИАСАВОДХОНЛИКНИНГ ВАЗИФАЛАРИ.....	155
26. Narzullaeva Diyora Zayniddin kizi STRUCTURAL ANALYSIS OF POTTERY TERMINOLOGY IN DIFFERENT LANGUAGE SYSTEMS.....	161
27. Islombek Raxmonberdiyev Ilxom o'gli SAMYUEL F. HANTINGTON SIVILIZATSIYALAR TO'QNASHUVI PARADIGMASI IJTIMOY-FALSAFIY TAHLILI.....	167
28. Bobonazarova Gulxayo Habibulla qizi KOGNITIV TILSHUNOSLIKNING KELIB CHIQISHI VA UNGA HISSA QO'SHGAN TILSHUNOSLAR.....	176
29. Eshimova Sharofat Kenjaboyevna, Davlatova Komila Abdusattorovna KOREYS TILIDAGI METAFORA HODISASIDA KO'CHMA MA'NOLI SO'ZLAR XUSUSIDA.....	181
30. Kuvondikova Gavhar Isomiddinovna TALABALAR NUTQINING TA'LIMIY KORPUSINI YARATISHNING NAZARIY MASALALARI.....	189
31. Burxonov Utkir Farxod o'g'li ISPAN TILIDAGI ARABIZMLARNING FONETIK TASNIFI.....	197
32. Muxamedjanova Sh.B. XITOIY TILIDA INTERNET LINGVISTIKASI XUSUSIYATLARI.....	201

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Taxmina Yunusovna Mukaramkhodjayeva
Samarkand State Institute of Foreign Languages,
Faculty of English philology and translational studies,
assistant teacher of the Department of Language and translation

SEMANTIC RELATIONSHIPS OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN ENGLISH: POLYSEMY AND HOMONYMY

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.13235827>

ABSTRACT

The focus of this article is on the examination of colloquial English phraseological units, namely homonymous and polysemantic phraseologisms, by delving into numerous semantic connections at the language level. Language units are characterized by the possibility of many meanings, and phraseological units can also experience this circumstance. However, the metaphorical nature of phraseological polysemy sets it apart from lexical polysemy. In this article, this imagery is proved with the help of examples.

Key words: phraseological unit, denotative meaning, figurative meaning, polysemantic words, semantic changes, homonymy

Тахмина Юнусовна Мукарамходжаева
Самаркандский государственный институт иностранных языков,
Факультет английской филологии и переводоведения,
ассистент кафедры Языка и перевода

СЕМАНТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ: ПОЛИСЕМИЯ И ОМОНИМИЯ

АННОТАЦИЯ

Целью данной статьи является рассмотрение разговорных английских фразеологизмов, а именно омонимических и многозначных фразеологизмов, путем углубления в многочисленные семантические связи на языковом уровне. Языковые единицы характеризуются возможностью множества значений, и фразеологизмы также могут испытывать это обстоятельство. Однако метафорическая природа фразеологической полисемии отличает ее от лексической полисемии. В данной статье эта образность доказывается с помощью примеров.

Ключевые слова: фразеологизм, денотативное значение, переносное значение, многозначные слова, семантические изменения, омонимия.

Taxmina Yunusovna Mukaramxodjayeva
Samarqand Davlat Chet tillar Instituti,

Ingliz filologiyasi va tarjimashunoslik fakulteti

Til va tarjima kafedrası assistent o'qituvchisi

**INGLIZ TILIDA FRAZEOLGIK BIRLIKLARNING MA'NO MUNOSABATLARI:
POLISEMIYA VA OMONIMIYA HODISALARI****ANNOTATSIYA**

Mazkur maqola ingliz tilida so'zlashuv frazeologizmlarining til sathida turli xil ma'no munosabatlariga kirishishi, xususan polisemantik frazeologizmlar hamda omonim frazeologik birliklar tahliliga bag'ishlangan. Bittadan ortiq ma'no anglatish til birliklari uchun xos xususiyat bo'lib, frazeologik birliklarda ham uchraydigan holat hisoblanadi. Ammo frazeologik polisemiya leksik polisemiya bilan farqlanadi. Berilgan maqolamizda ushbu obrazlilik misollar yordamida dalillangan.

Kalit so'zlar: frazeologik birlik, denotativ ma'no, ko'chma ma'no, polisemantik so'zlar, semantik o'zgarishlar, omonimlik

Frazeologik birliklar nutqga mazmun, mohiyat, asoslilik, obrazlilik hamda yorqinlik bag'ishlovchi birliklar sifatida muhim ahamiyat kasb etadi. Frazeologizmlarning bu xususiyatlari, hech qanday badiiy tasvirda nazarda tutilmaydigan so'zlashuv uslubida ham aniq saqlanib qoladi. Faqat badiiy talqinda frazeologizmlarning ta'sirchanlik xususiyati yanada yorqinroq namoyon bo'lib, yozuvchi qo'lida FB lar qahramonining madaniyati, ma'naviyati, intellektual salohiyatini yaqqol ifodalay oladigan asosiy qurol bo'lib xizmat qiladi.

Tilda tayyor holda saqlanadigan birlik sifatida FB lar har doim aniq ma'no, domiy tarkib hamda strukturaga ega birliklardir. Tilning frazeologik fondi haqida gap ketganda tilshunoslar ularning an'anaviyligi, turg'unligi son hamda sifat jihatidan o'zgarishlar birliklar ekanligini alohida ta'kidlab o'tadilar. Tilning frazeologik fondining asosiy qismini tashkil qiluvchi so'zlashuv frazeologizmlari esa, tilda o'ziga xos xususiyatlarga ega ekanligi bilan ajralib turadi. Tilshunoslikda FB lar yoxud til birliklarini ma'nosini tasvirlash uchun, ushbu birliklarning tilning turli sathlarida ishlatilishini, xususan kontekstual ma'nosini tahlil qilish joizdir. FB lar ikki yoki undan ortiq so'zning ma'no jihatidan bog'lanishidan yaratilgan birlik bo'lib, til sathidagi boshqa birliklar sifatida o'z ifoda va mazmun planiga ega hisoblanadi. Tilshunoslar ushbu til birliklarining ma'nosini izohlashda muayyan ma'no belgilarining umumiy to'plamini ajratib ko'rsatishni afzal ko'radilar. Kontekstual ma'no, birlikning tub ma'nosidan farqlanib, ayrim hollarda lug'aviy ma'noga o'z ta'sirini o'tkazishi ham mumkin.

FB nutq jarayonida qo'shilishi mumkin bo'lgan bir necha ma'no jihatlaridan tashkil topgan: leksem-integrantlar ma'nosi rejasi, FB obrazlilik (agarda bu mumkin bo'lsa) asosida yotgan o'zgaruvchi so'z birikmalarining taxminiy ma'nosi, taxminiy frazeologik ma'no, shu bilan birga FB ma'nosini tasvirlashda berilgan FB ning relevant semantik belgilarini FB ning alohida aniq qo'llanilishi doirasidan ajratish (so'z ma'nosini tasvirlashga nisbatan) qiyinroq. Shunga asoslanib, leksikografik manbalarda FB ma'nolarining bir xilda nechog'lik izohlanishini alohida ta'kidlash kerak. Demak, FB ifoda plani bilan mazmun planning o'ziga xos qarama qarshiligi va birligi asosida yuzaga keladi, shunga ko'ra FB lar alohida yondashishni talab qiladi.

Til tizimida FB lar o'ziga xos ifodalanish hamda va mazmun planiga ega birliklar sifatida turli ma'no munosabatlariga xususan, ko'p ma'nolilik, omonimlik, sinonimlik, zid ma'nolilik va variantdoshlik kabi munosabatlarga leksik birliklar kabi kirishadi.

Bittadan ortiq ma'noni anglati olishi til birliklari uchun xos xususiyat bo'lib, iboralarning ma'lum bir qismida ham uchraydi. Ammo leksik polisemiya bilan farqli ravishda, frazeologik polisemiya o'ziga xos xususiyatlariga ega. Xususan, eng muhim farqlanuvchi jihat, frazeologik birliklarda bosh hamda yasama ma'noning mavjud emasligidadir. Zero, frazeologik birlikda har qanday ma'no obrazlilikga asoslangan ko'chma ma'no bo'ladi.[5;124]. Ingliz tili frazeologiyasida ko'p ma'nolilik munosabati keng yoritib berilmagan. A.B Kunin frazeologik lug'atida ham faqatgina 3% ko'p ma'noli FB lar ko'rsatib berilgan [1;25].

Shunday qilib bizning tadqiqot doiramizga kiruvchi so'zlashuv frazeologizmlarining ko'pchiligi ikki yoki uch ma'noli, shuningdek to'rt ma'noli so'zlashuv FB lari ham mavjud.

Polisemantik iboralarda ikkinchi ma'no birinchi ma'nodan kelib chiqqan ma'no hisoblanadi. Ya'ni ibora nechta ma'nodan tashkil topganiga qaramay, ma'nolar orasida bog'lanish, umumiylik seziladi. Masalan: take the air-1) toza havoda sayr qilmoq; 2) qochib qolmoq; 3) havoga ko'tarilmoq, uchmoq; On one's own- 1) mustaqil ravishda; 2) yolg'izlikda, yakka holda; Off the cuff-1) eksprompt holda, tayyorgarliksiz; 2) norasmiy ravishda;

Nominativ nuqtai nazardan, polisemiya nominatsiya jarayonining natijasi hisoblanadi. Polisemiyaning FB semantik tarkibidagi turli o'zgarishlar natijasi desak ham xato bo'lmaydi. Chunki vaqt o'tishi davomida tilning semantik tarkibidagi turli o'zgarishlar, ma'noning kengayishi, torayishi kabi hodisalar til birlilarining boshlang'ich ma'nosiga ta'sir o'tkazib, ko'p ma'nolilikga olibborishi mumkin.

Frazeologik polisemiya metaforaga asolangan ma'no ko'chishi yoki metonimiyaga asolangan ma'no ko'chishi natijasida hosil bo'lgan yangi ma'nolar farqlanadi [6; 135].

Metafora asosida yangi ma'nolarning paydo bo'lishi fe'lli frazeologik birliklar ichida mahsuldor usul hisoblanadi.

Masalan: to take wing-1) pir etib uchib ketmoq, uchmoq(qushlar); 2) qochib ketmoq, qochib qutulmoq;

Full of beans-1) o'ynoqi gijjinglagan ot; 2) jo'shqin, otashin, yuragida o'ti bor odam;

Metonimiya asosida ma'no kengayishi bo'lsa frazeologik birliklar ichida uncha keng tarqalmagan bo'lsa ham uchraydi. Masalan: to have an eye upon-kuzatmoq, ko'z uzmaslik; 2) ko'z olaytirmoq, suqlanmoq, hasad qilmoq;

11 Ma'noning kengayishi agar FB o'z ma'nosida ham, yangi orttirilgan ma'noda ham qo'llanila boshlansa polisemiya olib boradi. Agar FB ning ilk ma'nosi iste'moldan chiqib arxaizmga aylansa, bunday FB ni biz polisemantik birlik deya olmaymiz.. Masalan "to walk the plank" iborasi "ishdan haydalgan, ishsiz qolgan" ma'nolarini anglatadi va zamonaviy ingliz tilida keng iste'moldagi birlik hisoblanadi. U o'zining birinchi "dengizga tashlab ketilgan" ma'nosida qo'llanilmasligi bois, bu frazeologizmni polisemantik birlik deya olmaymiz.

Frazeologik polisemiya ko'pincha FB komponentlari orasidagi bog'liqlik, shuningdek frazeologizmlarning struktur jihatdan o'ziga xosliklari bilan muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan "the leading man" iborasini tahlil qilsak, bu uch ma'noli FB bo'lib ma'nolar orasidagi bog'lanish bevosita ko'zga tashlanadi. 1) ajralib turadigan, mashhur inson; 2) atoqli davlat arbobi; 3) teatrdagi bosh rol ijrochisi; Har uchala ma'no uchun umumiy jihat "muhim, taniqli shaxs" semasi hisoblanadi. Frazeologik birliklar nechta ma'nodan tarkib topgan bo'lmasin ulardagi semantik umumiylik albatta ko'zga tashlanadi.

Ma'noning kengayishi ba'zi hollarda ma'no umumlashishiga, konkretan umumlashma ma'noga yalanishiga olib kelishi mumkin [30;132], masalan:

Cock a snook: 1) (at smb) bironkimga burnini jiriyish;

2) (at smb. or smth.) biron kim yoki biron nimadan jirkanish;

Strike oil: 1) neft topmoq; 2) muvofaqiyatga erishmoq

Frazeologik sathdagi ma'no kengayishdagi yana bir o'ziga xos jihat, metaforik o'zgarishlar natijasida frazeologik birlik ma'lum bir sohadan boshqa sohaga o'tishi mumkin. Masalan, a lone wolf- "raqibining iziga yolg'iz o'zi tushgan uchuvchi" ma'nosida ilgarilari qo'llanilgan bo'lsa, keyinchalik konkret ma'no umumiydashib "mustaqil ravishda ish yurituvchi shaxs" ma'nosida qo'llanila boshlandi. Yoki aksincha ko'p ma'nolilik umumiydan konkret tomon o'zgarishi mumkin. In the hole – 1) qora kunga asrab qo'yilgan yashirin imtiyoz; 2) og'ir kunda ishonsa bo'ladigan do'st

Iboralarda polisemiya muammosi bilan omonimlik muammosi bevosita bog'liq hodisalar sanaladi. Agar ikki FB ma'nolari orasida umumiy invariant belgi mavjud bo'lmasa, bunday birikmalar o'zaro omonim birliklar hisoblanadi. Frazeologik omonimiya ko'pincha polisemantik iboralar ma'nolari orasidagi bog'lanishning uzilib ketishi natijasida paydo bo'ladi. Shuningdek omonimlik frazeologizmlarning turli etimologik tarixga ega bo'lishidan ham paydo bo'lishi mumkin.

Masalan: to keep one's end up: 1) taslim bo'lmaslik, umidsizlikka tushmaslik;

2) va'dasining ustidan chiqish;

Bu ikki ma'no orasida hech qanday bog'lanish kuzatilmaydi. Ba'zi shunday frazeologik omonimlar mavjudki ular ma'nolari orasida qarama-qarshilik ham kuzatiladi:

Hard case-1) axloqi buzuvchi kishi, ashaddiy jinoyatchi;

2) boqi beg'am, aysh –ishrat shaydosi

Tilshunoslik sohasida kam tarqalgan frazeologik omonimiya so'zlar hamda erkin birikmalar omonimligidan o'ziga xos tuzilishi, ishlatilish me'yorlari jihatidan tubdan farqlanadi. Bunga bir necha sabablarni asos qilib ko'rsatishimiz mumkin. Avvalambor frazeologik birliklar murakkab, obrazli ma'noga ega birlik bo'lgani tufayli oddiy so'zlar omonimligidan kamroq struktur grammatik imkoniyatga egaligi bilan farqlanadi. Ingliz tilida frazeologik omonimlar ikki xil, yoxud undan ortiq ma'nolarda ma'noda ishlatilishi mumkin. Masalan : go to the orbit-1. ulkan muvoffaqiyat qozonmoq; 2. g'azablanmoq

Lose one's head- tushunmaslik, chalkashish.2 kimnidir qattiq sevib qolmoq A smart Aleck- 1 beadab, o'ziga bino qo'ygan 2. Dangasa, ishyoqmas. 3 mahmadona.

Xulosa qilib aytganda, frazeologizmlar tilda tayyor holda saqlanadigan birlik sifatida bir butun, so'zlarning tayyor kombinatsiyasi sifatida ishlatiladi. Mustaqil lingvistik fan sifatida frazeologiya yetarlicha tadqiq qilinmagan, hali ochilishini kutayotgan mavzulari juda ko'p bo'lgan fan desak mubolag'a bo'lmaydi. Ushbu fan tadqiqoti davomida, frazeologik birliklarning boshqa til birliklari kabi turli ma'no munosabatlariga kirishishini, ularning semantik tuzilishi, ularning kelib chiqishi va asosiy funksiyalari, obrazlilik va ekspressivlikni vujudga keltiruvchi murakkab birlik sifatida o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Yuqoridagilarni umumlashtirgan holda shuni ta'kidlash kerakki, ma'nolarning murakkabligi va ko'p qirraliligiga qaramay frazeologik birliklar, his-tuyg'ularini ifodalashning eng yorqin vositasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Алёхина А.И. Исследование системной организации фразеологии современного английского языка (Проблема фразеологических отношений и фразеологических структур): Автореф. дисс.... д-ра филол. наук. – Л.: ЛГУ, 1986. – 37 с.
2. Башиева С.К. Стилистический компонент фразеологического значения: Автореф. дисс.... канд. филол. наук. – Краснодар: КГУ, 1995. – 23 с.
3. Бушуй А.М. Язык и действительность. – Ташкент: Фан, 2005. –144 с.
4. Кунин А. В. Англо-русский фразеологический словарь. – Изд. 3-е, испр., в двух книгах. – Москва: СЭ, 1967. – Т.1. – 738 с.; Т.2. – 739-1264 с.
5. Жуков В.П. Семантика фразеологических оборотов. – М.: Просвещение, 1978.-160с.
6. Backman G. Meaning by metaphor: An exploration of metaphor with a metaphoric reading of two short stories by Steven Crane. – Upsals: (Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Anglistica Upsaliensia; 75), 1991.- 203 p.
7. Mukaramxodjayeva T.Y “Interactive methods of teaching language” Международный научный журнал № 8(100), часть 3 «Научный импульс» Март , 2023
8. Mukaramxodjayeva T.Y “Ingliz tilini o'qitishda o'yin texnologiyalarining ahamiyati va samaradorligi” International Journal of Education, Social Science and Humanities, volume 11, December,2023
9. Nasrullaeva, N. Z. (2015). Gender Concepts in the semantics of phraseological units. In development of language system in the context of Accelerated dynamics of public relations (pp. 9-10)
10. Nasrullaeva, N. Z. (2018). English-Russian-Uzbek dictionary of genderly marked phraseological units. Toshkent: Navruz.
11. Oxford Dictionary of Idioms. – Second edition. – Oxford: Oxford University press, 2004. – 340 p.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000